

Islas de calor y mixomicetes: algunas ideas

Heat islands and myxomycetes: a few ideas

Adolfo Rojas¹

¹ Maestría en Ingeniería de Biosistemas, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, 11501, Costa Rica

E-mails: aredsh@gmail.com

Received: 1 June 2025

Accepted for publication: 10 June 2025

Published: 15 June 2025

Editor: Carlos Rojas

Resumen: Las islas de calor son un tipo de anomalías en las temperaturas localizadas que nos permiten recrear efectos adversos del clima y así observar el grado de susceptibilidad de un sistema para afrontarlo. Este enfoque puede ser útil en términos de planificación urbana. En este estudio se presenta un modelo predictivo de islas de calor a partir de datos sobre presencia de mixomicetes, que visto desde la óptica inversa podría ofrecer una aplicación ingenieril a los datos de presencia de estos organismos. La ciudad de Anápolis en Brasil, presentó islas de calor en zonas con características como superficies pavimentadas, poca o ninguna arborización, gran cantidad de infraestructura gris y ausencia de cobertura vegetal. Las zonas donde no se encontraron islas de calor tuvieron una clara presencia de árboles y cobertura vegetal, un uso de materiales naturales en el dosel urbano, presencia de parques urbanos y entornos rurales mejor conservados. Este estudio es todavía exploratorio, pero se presenta la metodología de cálculo de las islas de calor y se sugiere que algunos mixomicetes podrían ver la producción de estructuras reproductivas favorecerse en estos sitios.

Abstract: Heat islands are a type of localized temperature anomaly that allows us to recreate adverse climate effects and thus observe a system's degree of susceptibility to them. This approach can be useful in urban planning. This study presents a predictive model for heat islands based on data on the presence of myxomycetes, which, viewed from an inverse perspective, could offer an engineering application for data on the presence of these organisms. The city of Anápolis, Brazil, presented heat islands in areas with characteristics such as paved surfaces, few or no trees, a large amount of gray infrastructure, and a lack of vegetation cover. The areas where heat islands were not found had a clear presence of trees and vegetation cover, the use of natural materials in the urban canopy, the presence of urban parks, and better-preserved rural environments. All of these latter sites, in turn, represent optimal environments for finding myxomycetes. This study is still exploratory, but the methodology for calculating heat islands is presented and it is suggested that some myxomycetes may see the production of reproductive structures favored at these sites.

Palabras clave: biosistemas, ciudades, ingeniería, modelaje, urbanismo.

Keywords: biosystems, cities, engineering, modeling, urbanism.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Las ciudades modernas son consideradas ecosistemas heterotróficos altamente complejos, dependientes de recursos externos para su funcionamiento y generadores de un gran impacto ambiental, debido a la falta de planificación urbana sostenible y la transformación del uso del suelo (Piedra Castro et al. 2013; Angeoletto et al. 2015; Edmondson et al. 2016). Estos cambios afectan significativamente la biósfera terrestre, alterando el clima global mediante la modificación de gases de efecto invernadero, aerosoles atmosféricos y el albedo terrestre, lo que desequilibra el balance térmico de la superficie (Ellis 2011).

Uno de los efectos más notorios de la urbanización es la formación de islas de calor urbano (ICU), áreas donde la temperatura es considerablemente más alta que en zonas periurbanas o rurales, principalmente por la sustitución de la vegetación por infraestructura gris. Estas condiciones no solo afectan la salud pública, como se ha observado en ciudades como Atenas, Grecia (Santamouris et al. 2001), sino también modifican el comportamiento ecológico de los organismos urbanos. Las ICU alteran variables como la temperatura, humedad, precipitación y calidad del aire, impactando directamente en los ecosistemas urbanos y su biodiversidad (Gill et al. 2007, Hibbard et al. 2017).

En este contexto, se destaca el potencial de los mixomicetes como organismos modelo para el estudio de la biodiversidad urbana y los efectos del cambio climático (Rincón Marín et al. 2021). Estos organismos son eucariotas ubicuos, clasificados dentro del reino Protista (Amoebozoa), que cumplen funciones ecológicas importantes como la descomposición de materia orgánica, el control microbiano y la formación de suelos. Por su sensibilidad a las condiciones ambientales, se han propuesto como bioindicadores para el monitoreo de la salud ambiental de las ciudades (Kryvomaz et al. 2022).

Bajo estas condiciones, se ha decidido trabajar en el presente esfuerzo con un enfoque en la ciudad de Anápolis, Brasil, una ciudad con condiciones urbanas y climáticas ideales para analizar la relación entre las ICU y la distribución de mixomicetes. Anápolis presenta un clima seco durante parte del año y cuenta con el apoyo académico de la Universidad Estatal de Goiás (UEG), que ha desarrollado investigaciones previas sobre estos organismos. Si bien este proyecto todavía está en fase exploratoria, esa ciudad representa una buena localidad para enfocar un análisis en el marco ya expuesto.

En este trabajo se ha utilizado un modelo estadístico predictivo basado en el principio de Máxima Entropía (MaxEnt), una herramienta eficaz incluso con tamaños de muestra pequeños, para estimar la distribución potencial de los mixomicetes en función de variables ambientales (García et al. 2013; Rojas 2015, Macabago et al. 2022). Este tipo de abordaje permite identificar tendencias biogeográficas, zonas de adecuación ecológica y posibles respuestas de los organismos a escenarios de cambio climático. Las variables utilizadas en este tipo de modelos incluyen factores de rápida variación (como temperatura del aire, humedad y precipitación) y otras más estables (como uso del suelo y topografía).

Además del análisis mencionado, la presente investigación se enmarca dentro de la Ingeniería de Biosistemas y el concepto de biocomplejidad (Macklem 2008), que promueve una visión integradora y cuantitativa de las interacciones entre componentes vivos y su entorno. Desde esta perspectiva, los sistemas urbanos deben ser planificados considerando los principios de sostenibilidad, resiliencia y conservación de servicios ecosistémicos (Angeoletto et al. 2015). Los mixomicetes, con sus ciclos de vida cortos y sensibilidad ecológica, se presentan como herramientas útiles para observar el funcionamiento y la adaptabilidad de los sistemas vivos en entornos urbanos complejos.

Procedimiento piloto con datos reales

La parte analítica de este proyecto se realizó en el año 2025 en Anápolis, Brasil. Esta ciudad tiene una población estimada de 415 mil habitantes y presenta una estación seca (mayo, junio, julio, agosto y septiembre) con pocas lluvias en la que se esperan las condiciones más extremas para la ciudad y entorno rural circundante. En esta ciudad, primero se delimitó un radio, denominado “urbano”, con base en los límites de urbanización y luego se delimitó una segunda sección con un radio denominado “no urbano” de 2.5 veces la magnitud del primero (Fig. 1).

Fig. 1. Imagen satelital del área de estudio mostrando el radio urbano (A) y no urbano (B) de Anápolis, donde se desarrolló la investigación. Se muestra, además, la dirección predominante del viento.

En primer lugar, se elaboró un sistema geoespacial a partir de una matriz de datos geoambientales del área de estudio. Para ello se generaron imágenes rasterizadas de las siguientes variables: uso de suelo, temperatura superficial, temperatura del aire, precipitación, NDVI y humedad relativa. El uso del suelo se caracterizó a partir de una clasificación no supervisada en un entorno SIG; mientras que la temperatura superficial y el NDVI se determinaron a partir de los datos satelitales para el periodo 2021-2024. La humedad relativa y la temperatura del aire fueron calculadas como promedios a partir de la extracción de datos de las bases de datos de Chelsa 2.1 (1980-2018) y Worldclim 2.1 (1970-2000). Toda esta información fue rasterizada y compatibilizada tanto en su extensión como en el tamaño de píxel.

El Cuadro 1 describe los satélites de los que se usaron las imágenes primarias, que fueron seleccionadas considerando la menor cantidad de nubes. De igual forma, se seleccionaron imágenes de diferentes momentos del día para que los cálculos de temperatura superficial fueran más representativos. Las herramientas que se utilizaron para la construcción de este sistema geoespacial incluyeron un software para sistemas de información geográfica (SIG) como el QGIS y el ArcGIS, R versión 4.3.2 para visualización de datos y análisis estadísticos.

Cuadro 1. Información general de los datos de teledetección usados acá para la generación del sistema geoespacial.

Datos	Satélite	Sensor	Resolución espacial	Resolución Temporal	Mes	Periodo temporal
Temperatura de superficie	LandSat 8	TIRS	≤ 30 m	16 días	Ago	2021-2024
Infrarojo cercano	LandSat 8	NIR	≤ 30 m	16 días	Ago	2021-2024
Rojo	LandSat 8	Rojo	≤ 30 m	16 días	Ago	2021-2024
Verde	LandSat 8	Verde	≤ 30 m	16 días	Ago	2021-2024
Azul	LandSat 8	Azul	≤ 30 m	16 días	Ago	2021-2024

Para obtener la temperatura de superficie fue necesario transformar la señal digital del sensor TIRS de Landsat 8 a temperatura como se describe en el manual del usuario (USGS 2019) a partir de las siguientes fórmulas:

$$L = \{[(L_{\max} - L_{\min}) / (NC_{\max} - NC_{\min})] * (NC - NC_{\min})\} + L_{\min} \quad (\text{ecuación 1})$$

$$\text{Temp} (^{\circ}\text{C}) = \{(1321.0789) / \ln[(774.8853/L) + 1]\} - 273.15 \quad (\text{ecuación 2})$$

donde L_{\max} y L_{\min} representan el valor máximo y mínimo de radiancia espectral, NC_{\max} y NC_{\min} representa el nivel de gris máximo y mínimo, NC representa el nivel de gris de cada píxel de la imagen y K_1 o K_2 son constantes (1321.0789 y 774.8853, respectivamente) de calibración para la banda de referencia térmica.

Con los datos anteriormente recabados, se elaboró un mapa de ICU, utilizando un criterio que integró la temperatura del aire, la temperatura superficial y el índice de vegetación normalizada (NDVI). Para lo anterior se usó la siguiente fórmula:

$$IC = \frac{\text{Temp}_{\text{superf}}}{\text{Temp}_{\text{aire}}} - \text{NDVI} \quad (\text{ecuación 3})$$

Donde IC es la isla de calor, $\text{Temp}_{\text{superf}}$ ($^{\circ}\text{C}$) es la temperatura superficial promedio, $\text{Temp}_{\text{aire}}$ ($^{\circ}\text{C}$) es la temperatura del aire promedio (datos históricos meteorológicos entre 1970 a 2000 tomados de la base de datos de WorldClim) y NDVI es el Índice de vegetación normalizado.

Para identificar las islas de calor urbano (ICU) a partir de los anteriores datos de islas de calor (IC) se estableció una partición del ICU en el percentil 75. De esta forma, los valores por arriba de tal umbral fueron considerados islas de calor urbano y los valores por debajo no fueron considerados como tales. La determinación del percentil 75 se basó en el simple hecho de que tal valor representa el punto de corte entre los dos cuartiles más altos y por ello, para efectos analíticos, representó el nivel más alto de la variable bajo estudio. Para este proceso se utilizó el entorno R con los paquetes de raster y terra principalmente.

Una vez hecho este proceso, se creó, para cada año, un raster que contuvo solo la información del percentil 75 para cada periodo. Con todas las imágenes equivalentes se creó un raster final que representó el promedio de los valores y que fue considerado como la imagen visual de determinación de las ICU. En el estudio acá mostrado, esta imagen se sobrepuso a una capa de distribución de mixomicetes creada con la base de datos del herbario HUEG para evaluar, por lo menos cualitativamente si estos organismos están asociados positiva o negativamente a las ICU.

Algunas ideas metodológicas complementarias

Ahora bien, para crear un modelo predictivo usando esta información se procedería de la siguiente manera (los datos de esta segunda sección no serán mostrados en este artículo). En primer lugar, se tomaría la última imagen de las ICU y se integraría con la matriz geoespacial anteriormente explicada. Tras ese proceso, se elaboraría un modelo de distribución probabilística mediante el software MaxEnt, para estimar una probabilidad objetivo de encontrar la distribución de mixomicetes por máxima entropía según Phillips et al. (2006). El modelo utilizaría la información de las variables ambientales de la zona de estudio descritas anteriormente (todas las imágenes rasterizadas) y alguna base de datos de mixomicetes de la zona en cuestión. Este primer modelo se usaría conceptualmente como una predicción de la presencia de las especies de los organismos en la zona.

El desarrollo del modelo de distribución de especies utilizaría el método de propósito general de máxima entropía para hacer predicciones o inferencias desde información incompleta. Como es un método de estadística flexible y de propósito general, se esperaría que este pueda ser usado para todas las escalas. La tarea del modelo es predecir la sostenibilidad ambiental para la o las especies en observación, como función de las variables ambientales dadas. Es decir, se esperaría obtener un modelo predictivo de mapas de distribución de probabilidad de la especie con más ruido, es decir el peor modelo respecto a cualquier otro método. De esta manera se obtendría el modelo más conservador. El principio de máxima entropía, sobresaliente por su efectividad, es un principio rigurosamente probado para generar predicciones consistentes de conocimiento previo. Se dice que es máximamente no comprometido con la información faltante y es muy utilizado en el medio ecológico. Adicionalmente, este principio trabaja con los datos de presencia y no de ausencia, lo que es una ventaja, ya que generalmente las bases de datos no disponen de datos de ausencia y esa falta de datos explícitos hace muy difícil la creación de modelos de presencia y ausencia mediante métodos de predicción multiclase.

Tras la generación del primer modelo de distribución se realizaría un segundo modelo, pero con datos independientes. Para ello, se realizaría primero un inventario organismal, en este caso de mixomicetes, de la zona de estudio, usando un diseño de tipo estratificado proporcional durante los años que se deseen y tomando en cuenta la temporalidad del sitio. Con este enfoque, el área de estudio se divide en dos estratos, la zona urbana y la no urbana, y se seleccionan aleatoriamente puntos de muestreo en cada estrato para crear una base de localizaciones representativa. Con esta información se llevaría a cabo un muestreo de campo, a partir de muestras frescas o a partir de cámara húmeda, para documentar la presencia de los microorganismos. Con estos segundos datos se realizaría una validación del primer modelo de distribución.

Para tal validación, primero se tomarían los mapas probabilísticos rasterizados y se transformarían a imágenes raster binarias de presencia/ausencia usando el umbral logístico de entrenamiento del percentil 10 obtenido en cada modelo. La distribución arriba del umbral se consideraría presencia de las especies y abajo del mismo se consideraría la ausencia de las mismas. De esta forma, se traslaparían ambos mapas binarizados y se determinarían las áreas de solape para las zonas ICU y para las áreas generales. Si los valores de traslape superan el umbral del 70% se determinaría que el modelo experimental predijo bien la distribución basada en los datos genéricos. En caso de un traslape menor a 70% se consideraría que el modelo no es adecuado para la predicción. Un análisis de varianza independiente de dos factores, enfocado en los dos niveles de urbanización y de ICU serviría para evaluar la intersección entre ambos factores.

Algunos resultados de la sección piloto

Se reconocieron seis especies de mixomicetes bien representadas en la ciudad de Anápolis, Brasil. Todas estas especies se detallan en el Cuadro 2. Como se observa, no hubo especies raras y más bien todos los mixomicetes representan especies con amplia distribución en zonas tropicales.

En la Fig. 3 se puede observar que la mayor proporción de mixomicetes comunes (142 registros o el 69%) se relacionó con una única zona no identificada como ICU. De hecho, tomando en consideración las otras ICU presentes en la imagen, alrededor del 85% de los registros ahí contenidos no estuvieron asociados con ellas. Estos datos sugieren que la asociación entre mixomicetes y las ICU es negativa.

En las figuras 4, 5 6, 7, y 8 se muestran los detalles de cinco zonas dentro del área de estudio de Anápolis. Para una mejor comprensión del resultado del obtenido del índice ICU, cada ampliación se acompaña de tres fotos recientes de la zona con el fin de representar las características que presenta cada zona elegida.

Cuadro 2. Especies más abundantes de mixomicetes en Anápolis según registros de HUEG.

Nº	Especie	Frecuencia
1	<i>Hemitrichia serpula</i>	44
2	<i>Nannengaella mellea</i>	34
3	<i>Hemitrichia calyculata</i>	33
4	<i>Arcyria cinerea</i>	32
5	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	32
6	<i>Diderma hemisphaericum</i>	30

Figura 2. Diagrama de metodología para elaboración de un modelo predictivo para islas de calor

Figura 3. Islas de Calor para la ciudad de Anápolis, Brasil y número de registros de los mixomicetes en diferentes localidades para las seis especies más abundantes, según herbario HUEG. Se muestra además la localización de cinco áreas que serán ampliadas en las figuras sucesivas.

La ampliación A (Fig. 4 izquierda), muestra una zona de ICU en el centro de la ciudad de Anápolis donde se observa superficies pavimentadas, poca o nula presencia de cobertura vegetal, construcciones de concreto y gran cantidad de edificios. La ampliación B (Fig. 4, derecha), representa una zona residencial sin ICU, parques urbanos dentro del tejido urbano, presencia de árboles y cobertura vegetal cerca del área urbana. La ampliación C (Fig. 5, izquierda) muestra una parte de la ciudad más moderna con presencia de parqueos urbanos y cobertura arbórea y aunque hay presencia de islas de calor, estas se observan menos concentradas en comparación con la ampliación A, que es una sección más antigua y menos arborizada de la ciudad. La ampliación D (Fig. 5, derecha) muestra zonas con superficies asfálticas por carreteras y suelos desnudo. Finalmente, la ampliación E (Fig. 6) muestra zonas agrícolas con prácticas de monocultivos, sin sombra y suelos descubiertos en preparación para ser cultivados.

Discusión

Se observó que la presencia de infraestructura verde dentro del tejido urbano tiene un impacto que evita la creación de zonas de ICU en la ciudad. El indicador propuesto logró identificar que las zonas urbanas y no urbanas con presencia de árboles evitan las islas de calor. Las zonas con ICU tiene características como superficies pavimentadas, poca o ninguna arborización, gran cantidad de

infraestructura gris, ausencia de cobertura vegetal. En contraste, las zonas donde no se encontraron ICU tienen presencia de árboles y cobertura vegetal, así como el uso de materiales naturales en el dosel urbano, la presencia de parques urbanos y entornos rurales mejor conservados. Como fue mencionado, la mayoría de los mixomicetes en Anápolis fueron registrados fuera de las ICU por lo que presumiblemente estuvieron asociados con zonas verdes y con la disponibilidad de sustratos. Rojas et al. (2022) encontraron que las conurbaciones, espacios verdes dentro de la ciudad conectados a la matriz no urbana, favorecerían la presencia de mixomicetes en las ciudades, por lo que los datos acá presentados coinciden de alguna forma con la misma observación. Lo interesante del caso es que, por la relación inversa entre temperatura y humedad en una ICU, se podría decir que los mixomicetes en Anápolis están en zonas con mayor humedad y no en aquellas más secas. Esta observación podría servir como premisa para un experimento futuro.

Figura 4. Detalle de la ampliación A (izquierda) en la figura 3 mostrando islas de calor urbanas por superficies pavimentadas (B), poca o nula presencia de cobertura vegetal (D), construcciones de concreto y gran cantidad de edificios (C). Detalle de la ampliación B (derecha) en la figura 3 mostrando una zona residencial sin ICU pero con parques urbanos dentro del tejido urbano, presencia de árboles (B, C), materiales naturales en el dosel urbano (D) y cobertura vegetal.

Al observar un entorno rural más industrializado e intervenido mediante sistemas agrícolas que hacen uso de sistemas de cultivo donde el suelo permanece desnudo y sin sombra (e.g. Figs. 5, 6), surge las preguntas de si la definición clásica de islas de calor puede aplicarse o no a estas zona y de si tal fenómeno realmente afecta a los mixomicetes. Es decir, como ha sido visto, las ICU no favorecieron la presencia de estos organismos en la ciudad estudiada, ¿pero es ese resultado producto de las ICU como tales o sencillamente respuesta a la urbanización? Para determinar las ICU normalmente solo se comparan las temperaturas en el interior de la ciudad con las de su entorno inmediato (Oke 1982) y el análisis parte

del supuesto que el entorno rural de las ciudades presenta temperaturas de aire más bajas que en el interior de la ciudad. Sin embargo, como ha sido visto acá, al integrar un indicador satelital relacionado con producción primaria, como el NDVI, se puede observar que tal definición podría ser limitada y que para efectos de estudio de la vida en ciudades, se debe incrementar el nivel de complejidad asociado con el cálculo de las ICU. En el esfuerzo de investigación acá explicado, los mixomicetes tampoco aparecieron en aquellas zonas que aunque no urbanizadas y con presencia de sustratos, también fueron clasificadas como ICU. Los datos acá presentados no son concluyentes, pero son sugerentes y sería interesante estudiar el fenómeno más a fondo.

Figura 5. Detalle de la ampliación C (izquierda) en la figura 3 mostrando la presencia de parques urbanos (B), distanciamiento entre edificios (C) y cobertura arbórea (D). Detalle de la ampliación D (derecha) en la figura 3 mostrando zonas de ICU en zonas con superficies asfálticas por carreteras (C, D) y suelos desnudos (B).

Desde el punto de vista de los mixomicetes, todas las especies encontradas en Anápolis son consideradas cosmopolitas y tienen amplia distribución, pero de igual forma resulta interesante observar su presencia en zonas urbanas. La mayor parte de los estudios sobre mixomicetes tienden a ser realizados en bosques y no en ciudades, a pesar de que se conoce que estos organismos también viven en las últimas y en algunos casos pueden incluso ver favorecido su crecimiento en estas zonas. En Chiclayo, por ejemplo, una zona desértica de Perú, se documentaron más mixomicetes dentro de la ciudad que fuera de ella (Rojas et al. 2022) pero en un contexto particular donde la disponibilidad de sustratos era divergente entre las zonas, lo que sugirió más bien que ese último factor fue responsable por el patrón observado.

De cualquier forma, el presente trabajo ha sido concebido para generar discusión sobre el tema y para sistematizar una metodología que podría servir en el análisis futuro de información de mixomicetes urbanos. Estos organismos, como grupo, son muy resilientes y muestran una gran adaptación a las diversas situaciones ecológicas en el planeta, dentro de las cuales las ciudades representan sistemas con potencial

para análisis integrados conducentes a la búsqueda de aplicaciones con microorganismos (Rincón Marín et al. 2021). Desde esta perspectiva, y con base en el enfoque de biocomplejidad acá trabajado, se puede aprender mucho de las estrategias de sobrevivencia y adaptabilidad de los mixomicetes y de cómo estos organismos logran superar obstáculos ecológicos para crecer en sistemas energéticamente desbalanceados.

Figura 6. Detalle de la ampliación E en la figura 3 mostrando zonas de ICU dominadas por espacios agrícolas con prácticas de monocultivos (D), sin sombra (B) y suelos desnudos (C).

Agradecimientos

Se agradece el apoyo del Carlos Rojas del Instituto de Investigaciones en Ingeniería de la Universidad de Costa Rica por su contribución en las discusiones que generaron la metodología evaluada. También se agradece todo el apoyo del equipo y recursos del FungiLab, a cargo de la Solange Xavier-Santos de la Universidade Estadual de Goiás, por facilitar la logística de acceso, transporte, alimentación, vivienda, conexión, discusiones y muchos otros aspectos que se integraron en este trabajo.

Referencias

- Angeletto F, Essy C, Sanz J, Silva F, Albertin R, Santos J. 2015. Ecología urbana: la ciencia interdisciplinaria del planeta ciudad. *Desenvolv. Quest.* 13: 6-20.
- Edmondson JL, Stott I, Davies ZG, Gaston KJ, Leake JR. 2016. Soil surface temperatures reveal moderation of the urban heat island effect by trees and shrubs. *Sci Rep.* 6(1): 33708.
- Ellis EC. 2011. Anthropogenic transformation of the terrestrial biosphere. *Phil Trans R Soc A.* 369(1938): 1010-1035.

- Garcia K, Lasco R, Ines A, Lyon B, Pulhin F. 2013. Predicting geographic distribution and habitat suitability due to climate change of selected threatened forest tree species in the Philippines. *Appl Geogr.* 44: 12-22.
- Gill S, Handley JF, Ennos R, Pauleit S. 2007. Adapting cities for climate change: the role of the green infrastructure. *Built Environ.* 33: 11-133.
- Hibbard KA, Hoffman FM, Huntzinger D, West TO, Wuebbles DJ, Fahey DW, Hibbard KA, Dokken DJ, Stewart BC, Maycock TK [Internet]. 2017. Ch. 10: Changes in Land Cover and Terrestrial Biogeochemistry. Washington DC: Climate Science Special Report; [visited 2023 Oct 19]: Available from: <https://science2017.globalchange.gov/chapter/10/>
- Kryvomaz T, Tran HTM, Rojas C. 2022. Chapter 13 - Uses, applications, and disciplinary integration using myxomycetes. In: Rojas C, Stephenson SL, editors. *Myxomycetes: Biology, Systematics, Biogeography and Ecology*, 2nd ed. London: Academic Press. p. 493-531.
- Macabago SA, Dagamac NH, Limbo-Dizon J, Almadrones-Reyes K. 2022. Bioclimatic modeling for the prediction of the suitable regional geographical distribution of selected bright-spored myxomycetes in the Philippine archipelago. *B JBD.* 23: 2285-2294.
- Macklem PT. 2008. Emergent phenomena and the secrets of life. *J Appl Physiol.* 104(6):1844-1846.
- Oke TR. 1982. The energetic basis of the urban heat island. *Q. J. R. Meteorol. Soc.* 108(455): 1-24.
- Phillips SJ, Anderson RP, Schapire RE. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecol Model.* 190(3): 231-259.
- Piedra Castro L, Bermúdez-Rojas T, Romero M. 2013. Costa Rica. In: MacGregor-Fors I, Ortega-Álvarez R, editors. *Ecología urbana: experiencias en América Latina*. México: INECOL. p. 73-81.
- Rincón-Marín C, García-Chaves M, Valverde R, Rojas C. 2021. Myxomycete ecology in urban areas: rapid assessment from two cities. *CREAM.* 11(1): 57-66.
- Rojas C. 2015. Ecological niche modeling of some Costa Rican myxomycetes. *CREAM.* 5: 153-159.
- Rojas C, Valverde R, Rojas PA. 2022. Myxomycetes associated with three different types of Neotropical urban landscapes. *Stud Fungi.* 7: 14.
- Santamouris M, Papanikolaou N, Livada I, Koronakis I, Georgakis C, Argiriou A, Assimakopoulos DN. 2001. On the impact of urban climate on the energy consumption of buildings. *Sol Energy.* 70(3): 201-216.
- USGS [Internet]. 2019. Landsat 8 (L9) Data users handbook. Reston, VA: USGS; [visited 2025 June 10]. Available from: <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-8-data-users-handbook>